

Littérature grise

Planifier et organiser ses recherches

Utilisez ce guide de recherche et la grille qui y est associée pour :

	Planifier vos recherches de littérature grise
	Trouver de la littérature grise
	Documenter vos recherches de littérature grise

La littérature grise, qu'est-ce que c'est ?

«La littérature grise correspond à tout type de document produit par le gouvernement, l'administration, l'enseignement et la recherche, le commerce et l'industrie, en format papier ou numérique, protégé par les droits de propriété intellectuelle, de qualité suffisante pour être collectée et conservée par une bibliothèque ou une archive institutionnelle, et qui **n'est pas contrôlé par l'édition commerciale.**»
([Schöpfel, 2012, p. 1](#))

Exemples :

	Prépublications		
	Essais cliniques		
	Données de recherche		
	Blogues d'expert		

Sauf mention contraire, Littérature grise : planifier et organiser ses recherches, par Bibliothèque de l'Université Laval est sous licence [CC BY 4.0](#)

Bibliothèque

Planifier une recherche de littérature grise

Comme tout processus de recherche documentaire, la recherche de littérature grise s'effectue de manière plus efficace et organisée lorsqu'on la planifie.

La planification aide à :

- Définir clairement les objectifs de votre recherche.
- Énoncer les limites de votre recherche.
- Identifier les entités importantes liées à votre sujet (organismes, experts, institutions, etc.).
- Déterminer les termes de recherches en français et en anglais les plus pertinents selon votre sujet de recherche.

Utilisez cette partie du guide pour planifier votre recherche ou passez directement à la section *Trouver de la littérature grise*.

Question de recherche

Inscrivez votre question de recherche ainsi que les objectifs visés par cette recherche de littérature grise. Exemples d'objectifs : *Trouver des données récentes, enrichir les perspectives sur le phénomène étudié, etc.*

Question et objectifs de la recherche	
Question de recherche	
Objectif(s) de la recherche de littérature grise	

Limites de la recherche

Inscrivez les principales limites que vous prévoyez appliquer à votre recherche de littérature grise.

Limites de la recherche	
Types d'organisations	
Types de documents	
Période chronologique	
Zone géographique	
Langue(s)	

Producteurs d'informations

Identifiez les principaux agents impliqués dans la production d'information liée à votre sujet.

Pour vous aider à identifier les entités pertinentes :

1. Demandez à des experts du sujet (professeurs, membres de l'équipe de recherche, collègues).
2. Interrogez des outils d'IA comme [Perplexity](#) pour identifier les principaux producteurs d'information sur votre sujet ou faites une recherche sur [Google](#) et portez une attention particulière aux entités responsables de la publication et de la diffusion de l'information pertinente à votre sujet.
3. Explorez les sources de littérature grise présentées sur le [site Web](#) de la Bibliothèque.

Producteurs d'information	
Experts du domaine	
Conférences / Évènements	
Associations	
Gouvernements, ministères, agences, etc.	
Organismes, organisations, institutions, etc.	
Autres parties prenantes	

Plan de concepts

Identifiez les concepts clés de votre sujet de recherche. Pour chacun des concepts, trouvez quelques synonymes ou termes équivalents en français et en anglais. Les termes identifiés serviront à votre recherche de littérature grise.

Plan de concepts			
	Concept 1 :	Concept 2 :	Concept 3 :
Termes en français			
Termes en anglais			

Trouver de la littérature grise

La recherche de littérature grise peut s'effectuer selon quatre méthodes qui sont à la fois optionnelles et complémentaires. **Toutes les recherches de littérature grise ne nécessitent pas l'utilisation de ces quatre méthodes.**

Déterminez le parcours le plus utile à vos besoins en vous aidant de vos objectifs de recherche et du temps dont vous disposez.

Pour des conseils personnalisés, faites appel à [votre bibliothécaire](#).

Méthodes de recherche de littérature grise				
	Les moteurs de recherche (Google)	Les sites Web ciblés	Les bases de données, répertoires, registres, etc.	Stratégies complémentaires
Spécificités	<p>Pour amorcer la recherche (mode exploratoire).</p> <p>Pour identifier rapidement les documents saillants, les organisations reconnues et les sites Web pertinents à explorer avec plus d'attention.</p>	<p>Pour explorer plus en profondeur les sites Web reliés à votre sujet et trouver de la documentation associée.</p>	<p>Pour découvrir des documents moins publicisés et les types de documents plus difficilement repérables sur le Web.</p> <p>EX. Articles en prépublication, thèses et mémoires, brevets, etc.</p>	<p>Pour compléter le repérage de littérature grise en effectuant une recherche de citations.</p> <p>Pour obtenir des documents internes non disponibles sur le Web en contactant des experts.</p>
Exemple	<p>La recherche sur Google avec les mots-clés Cancer du sein ET Canada, permet d'identifier rapidement de la documentation du gouvernement canadien, les organismes liés à ce sujet et les sites Web importants comme cancer.ca.</p>	<p>La recherche ciblée dans le site Web de la Société canadienne du cancer permet de repérer l'ensemble des documents produits par cet organisme comme cette ressource sur les exercices à effectuer après une chirurgie mammaire.</p>	<p>La recherche dans Thèses Canada permet de repérer des thèses sur le cancer du sein produites au Canada comme : Barrières et facilitateurs au dépistage du cancer du sein et à la mammographie auprès de femmes immigrantes.</p>	<p>La recherche dans la liste des références contenues dans la thèse ou les ressources précédemment identifiées permet de repérer d'autres sources ou documents pertinents.</p>

Utilisation d'EndNote ou Zotéro pour garder vos recherches organisées

Pour faciliter l'organisation de vos recherches, ajoutez les documents pertinents repérés à votre bibliothèque EndNote ou Zotéro. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ces logiciels, consultez la page dédiée aux [logiciels de gestion de références bibliographiques](#) de la Bibliothèque ou faites une demande de [formation individuelle](#).

Méthode de recherche 1 :

Recherche dans les moteurs de recherche

Plusieurs grands moteurs de recherche ou assistants de recherche peuvent être interrogés et rapporter des résultats différents. Parmi les plus utilisés, on retrouve [Google](#), [DuckDuckGo](#), [Bing](#) et [Perplexity.ai](#).

Astuces de recherche :

1. Déterminez au préalable de quelle manière les résultats seront sélectionnés pour l'évaluation (ex. les 100 premiers résultats seront évalués, les résultats des 10 premières pages, etc.).
2. Effectuez différentes recherches avec différentes combinaisons de mots-clés ou requêtes textuelles, en français et en anglais (identifiés dans votre plan de concepts).
 - Utilisez les fonctionnalités de la recherche avancée pour préciser vos recherches ([voir document sur la recherche avancée Google](#)).
3. Cliquez sur les résultats qui semblent pertinents et identifiez les entités importantes (organismes, institutions, ministères, experts, etc.).
4. Tentez de repérer les documents liés à votre sujet et associés à ces entités (rapports, fichiers PDF, etc.).
5. Documentez vos recherches dans la grille *Documenter vos recherches de littérature grise*.

Méthode de recherche 2 :

Recherche ciblée dans les sites Web

À partir des entités identifiées à l'étape de la planification et des résultats trouvés lors de vos recherches exploratoires dans les moteurs de recherche, effectuez une recherche ciblée dans les sites Web de ces organisations.

Astuces de recherche :

1. Naviguez dans les sites Web ciblés en explorant le contenu de leurs menus et de leurs différentes pages.
2. Utilisez la boîte de recherche intégrée pour effectuer des recherches avec différentes combinaisons de mots-clés.
3. Utilisez la [recherche avancée de Google](#) pour faire une recherche de contenu à l'intérieur d'un site spécifique.
 - Accédez à la recherche avancée de [Google](#) : cliquez sur l'option **Paramètres** située en bas à droite de l'écran, puis sélectionnez **Recherche avancée**.
 - Collez l'URL du site Web ciblé dans la boîte du champ intitulé *Site ou domaine*.
 - Inscrivez différentes combinaisons de mots-clés dans les boîtes prévues à cet effet et cliquez sur le bouton bleu **Recherche avancée** pour lancer la recherche.

Pour plus de renseignements sur les fonctionnalités de la recherche avancée de Google, consultez [ce document](#).

4. Repérez les documents liés à votre sujet (rapports, fichiers, PDF, etc.).
5. Documentez vos recherches dans la grille *Documenter vos recherches de littérature grise*.

Méthode de recherche 3 :

Recherche dans les ressources spécialisées

Faites des recherches dans les ressources spécialisées (articles en prépublication, thèses et mémoires, brevets, etc.) qui sont susceptibles de contenir de la documentation liée à votre question de recherche. Ces ressources peuvent être spécialisées dans une discipline, par type de document ou autre.

Astuces de recherche :

1. Identifiez les ressources pertinentes à interroger.
 - Consultez la section [Où chercher la littérature grise ?](#) du site Web de la Bibliothèque.
 - Demandez conseil à [votre bibliothécaire](#).
2. Déterminez au préalable de quelle manière les résultats seront sélectionnés pour l'évaluation (ex .tous les résultats seront évalués, les 100 premiers résultats seront évalués, etc.).
3. Effectuez vos recherches en utilisant au mieux les fonctionnalités disponibles dans les ressources utilisées. En cas de besoin, demandez à [votre bibliothécaire](#).
4. Repérez les documents liés à votre sujet.
5. Documentez vos recherches dans la grille *Documenter vos recherches de littérature grise*.

Méthodes de recherche 4 :

Recherches complémentaires

A) Recherche de citations

Utilisez les documents les plus pertinents déjà repérés afin d'en retracer de nouveaux.

Astuces de recherche :

1. Consultez la bibliographie de ces références afin d'identifier d'autres sources pertinentes.
2. Faites une recherche par titre dans Google Scholar afin d'identifier les documents qui ont cité ces références.
 - Dans [Google Scholar](#), lancez une recherche avec le titre du document.
 - Cliquez sur l'option **Cité # fois** pour voir qui a cité le document.
 - Examinez les résultats afin d'identifier d'autres sources pertinentes.
3. Repérez les documents liés à votre sujet.
4. Documentez vos recherches dans la grille *Documenter vos recherches de littérature grise*.

Note : Cette méthode de recherche n'est pas exclusive à la recherche de littérature grise. Il est pertinent d'effectuer cette méthode de recherche complémentaire avec tous les types de documents contenant des références ou étant susceptibles d'être cités.

B) Consultation d'experts

Prenez contact avec les experts ou organisations identifiés aux étapes précédentes. Ils peuvent vous recommander ou identifier de l'information scientifique pertinente à votre question de recherche non disponible sur le Web.

1. Documentez vos démarches dans la grille *Documenter vos recherches de littérature grise*.

Bibliographie

Ce document a été développé à partir des références suivantes :

Carnet de route - Trouver son chemin à travers la littérature grise développé par les services documentaires de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). (Consulté le 10/10/2022)

<https://extranet.santecom.qc.ca/wiki/!biblio3s/lib/exe/fetch.php?media=bo-carnet-route-litt-grise.docx>

Gabarit de recherche élaboré par Jackie Stapleton, Liaison Librarian, University of Waterloo et adapté par Kaitlin Fuller & Erica Lenton, Liaison Librarians, University of Toronto. (Consulté le 10/10/2022)

https://guides.library.utoronto.ca/ld.php?content_id=34461131